

ОБУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИИ НА УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

Абдуалиева Дурдона Рустамовна

Старший преподаватель кафедры гуманитарных наук
филиала КФУ в г. Джизак

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7796926>

ARTICLE INFO

Received: 26th March 2023

Accepted: 01st April 2023

Online: 02nd April 2023

KEY WORDS

Части речи; принципы
классификации;
знаменательные слова;
служебные слова; особые
слова; имя действия.

ABSTRACT

В статье в сопоставительном аспекте проанализированы принципы классификации частей речи в русском и узбекском языках. Если в русском языке части речи классифицируются на основе лексического значения, морфологических признаков и синтаксической функции, то в узбекском языке при классификации учитываются, прежде всего, логико-смысловые признаки слов, так как в нем отсутствуют флексии.

Морфологическая основа узбекского языка характеризуется большим разнообразием аффиксов, добавляющихся к основе слова в определенной последовательности и придающих ему самые разные характеристики, а также огромным количеством глагольных форм, позволяющих создавать до 150-200 вариантов, отличающихся по смыслу, порой, кардинально, но при этом образованных от одного глагола.

Первые исследовательские изыскания, касающиеся морфологии языков, были начаты еще во времена Аристотеля. Именно он в своем труде «Поэтика» отдельные разделы посвятил частям речи, видам имен и языку.

Что касается морфологии в тюркском языковедении, первые взгляды и рассуждения на эту тему стали появляться в IX-XI веках, причем толчком для этого послужила арабская лингвистика. Так, «Словарь тюркских слов», разработанный и составленный Махмудом Кашгарским, включает серьезные исследования на тему морфологии, словообразования, в том числе многочисленных форм глаголов, что свойственно узбекскому языку, входящему в тюркскую группу. Также изучению морфологии староузбекского языка уделял большое внимание великий поэт, писатель и философ Алишер Навои, рассмотрев в своем произведении «Спор двух языков» градуонимию лексических единиц тюркского (староузбекского) языка. Но настоящим первопроходцем, сыгравшим важную роль в формировании научной точки зрения на синтаксис и морфологию узбекского языка, стал Абдурауф Абдурахим-оглы Фитрат – ученый, основавший самаркандскую лингвистическую школу. Именно Фитрат впервые провел идентификацию слов узбекского языка в зависимости от их семантических

свойств, проанализировал свойства имен существительных, глаголов, числительных и прилагательных, послелогов и местоимений.

Основными частями речи в узбекском языке являются:

- ✓ Имя существительное – от,
- ✓ Имя прилагательное – сифат,
- ✓ Глагол – феъл,
- ✓ Числительное – сон,
- ✓ Местоимение – олмош,
- ✓ Наречия – равиш.

При этом в узбекском языке, в отличие от русского, отсутствуют категории состояния, зато имеются «подражания» — таклид.

К служебным частям речи относятся:

Послелог (аналогии предлогов в русском языке) – кумакчи,

Союзы – богловчи,

Частицы — юклама.

Особые группы слов составляют междометия (ундов), а также модальные слова (модал сузлар).

В классической грамматике узбекского языка к разновидностям формы глагола относятся имена действия, однако фактически в предложениях они могут функционировать самостоятельно, выполняя роль имен существительных. Вот почему исследователи морфологических и семантических особенностей узбекского языка в последние годы настаивают на выделении «категории изменения» в качестве самостоятельной единицы речи. Стоит обратить внимание и на таклиды – так называются подражательные слова, которым нет аналогов в русском. Ранее они изучались наряду с междометиями и модальными словами, однако таклиды в узбекском языке значительно отличаются от русских звукоподражаний, причем различия идут и по семантическому объему, и по количественному составу. Узбекские таклиды включают характер подражания, как по звукам, так и по действиям и состояниям.

В русском языке довольно просто отличить имя существительное от глагола или прилагательного благодаря окончаниям: для прилагательного мужского рода свойственны окончания -ый, -ий, для глаголов в неопределенной форме -ять, -ать, -ить, -уть. В узбекском же языке бывает довольно сложно отличить разные части речи, поскольку написание может быть очень схожим. Например: от («лошадь») – имя существительное, ок («белый» цвет) – имя прилагательное, уч («три») – числительное, ол («бери») – глагол в повелительном наклонении, оз («немного») — наречие.

Безусловно, и в узбекском языке имеются производные слова, при классификации которых обязательно учитываются не только их семантические, но и морфологические признаки. Например, в соотнесенности слов, принявших аффиксы -chi, -dosh, -zor (ishchi-рабочий, sinfdosh-одноклассник, gulzor-цветник) с именами существительными, или же слов с аффиксами -li, -siz, -gi (yog'li-жирный, tuzsiz-несоленый, kuzgi-осенний) с именами прилагательными, или же с глагольной частью речи слов с аффиксом -la (ishlamog-работать) особую роль играет наличие этих аффиксов. Однако

функционирование в узбекском языке единиц *sururgi* (веник), *esiz* (жаль), *yondosh* (параллельный, смежный), *alla* (колыбельная песня) является все же важным признаком отнесения подобных примеров к определенным частям речи не только по формальным показателям, но и по логико-смысловым. Значит, лексико-семантический принцип классификации частей речи основной, но не единственный критерий в узбекском языке.

Особую сложность для изучающих узбекский язык представляет собой дифференциация слов узбекского языка по частям речи на основе их исходных форм. Так как из-за отсутствия окончаний в узбекском языке классификация частей речи гораздо сложнее, чем в русском. Например, слова одинаковой структуры (гласный+согласный): *ot* (лошадь – существительное), *oq* (белый, -ая, -ое – прилагательное), *oz* (мало – наречие), *oh* (ох – междометие), *ol* (возьми – глагол) распределяются по разным частям речи лишь по их различным семантико-категориальным значениям, человек, не знающий лексических значений слов, не сможет соотнести данные единицы с разными частями речи. В связи с этим, если в теоретической литературе указывается, что «В зависимости от лексического значения, от характера морфологических признаков и синтаксической функции все слова русского языка делятся на определенные лексико-грамматические разряды, называемые частями речи», то слова узбекского языка классифицируются прежде всего на основе лексико-семантических признаков.

Итак, все три вышеназванных принципа имеют место при классификации частей речи каждого языка. Следовательно, с помощью семантического принципа части речи в обоих языках дифференцируются на: 1) единицы с лексическим значением и 2) единицы без лексического значения. Морфологический принцип определяет изменимость, неизменяемость словоформ. А синтаксический принцип классификации опирается на такие свойства частей речи, как способность сочетаться с другими лексическими единицами, выполнять определенную синтаксическую функцию.

Различие частей речи каждого из двух языков отчетливо проявляется при морфологическом оформлении слов, использовании их в словосочетаниях, а также в порядке слов в структуре предложения. Проблемы, касающиеся классификации частей речи узбекского языка еще не решены до конца, и их изучение в синхроническом, диахроническом и сопоставительном аспектах ждет своих исследователей.

References:

1. Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Современный русский язык. М.: Высшая школа, 1987. – 480 с.
2. Замонавий ўзбек тили. Морфология. Тошкент: Мумтоз сўз, 2008. – 468 б.
3. Реформатский А.А. Введение в языковедение. М.: Просвещение, 1967. – 542 с.
4. Сайфуллаева Р. ва бошқ. Ҳозирги ўзбек адабий тили (Современный узбекский литературный язык). Ташкент: ЎЗМУ, 2005. – 386 б.
5. Словари и энциклопедии на Академикe: Глокая куздра. <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/9654>.

6. Современный русский язык. Под ред. П.А.Леканта. М.: Высшая школа, 1988. – 416 с.
7. Ўзбек тили грамматикаси (Грамматика узбекского языка). I том. Морфология. Тошкент: ФАН, 1975. – 612 б.